

FAKTOR PENDUKUNG MENJADI SEORANG WIRAUSAHAWAN

**DI SUSUN OLEH:
RETNOWATI SATYANINGRUM
(11812072)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat limpahan rahmat-Nya saya selaku penulis dapat Menyusun makalah yang berjudul “Faktor Pendukung Menjadi Seorang Wirausahawan” ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyusunan makalh ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. semoga bantuan dari pihak yang telah mendukung saya mendapat balasan yang setimpah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.

Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

Pontianak, 26 Januari 2022

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika mendengar kata entrepreneur, yang terlintas di dalam pikiran adalah pengusaha, bisnis, uang, untung dan rugi, adalah pada dasarnya entrepreneurship tidak selalu berhubungan dengan uang. entrepreneurship adalah sebuah mindset atau pola pikir yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang

Seorang entrepreneur dituntut untuk memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang pada umumnya. Seorang entrepreneur akan lebih sering menggunakan otak kanannya sehingga sering menghasilkan kreatifitas-kreatifitas baru, selalu memotivasi dirinya dan orang lain, dan selalu menyikapi segala keadaan dengan senyuman bahkan membuat berbagai halangan menjadi peluang. entrepreneur akan melihat masalah sebagai suatu tantangan. kegagalan yang terjadi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan menjadi pembelajaran dan pemicu semangat. Di luar konteks usaha dan sekedar mencari keuntungan, seorang entrepreneur juga akan selalu berusaha untuk menjalin silaturahmi dengan semua orang, memperkaya ilmu dengan lebih banyak mengamati dan mendengarkan, serta peka terhadap peluang. entrepreneur akan melihat segala sesuatu dari segi positif, mengubah kata tidak bisa menjadi bisa, sulit menjadi mudah, mustahil menjadi mungkin. (tulah sebagian ciri pola pikir yang dimiliki oleh seorang entrepreneur, atau yang lebih kita kenal sebagai entrepreneurship. Selanjutnya, makalah ini akan mengupas lebih dalam tentang mindset entrepreneurship.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu kewirausahaan?
2. Apa saja faktor pendukung seseorang menjadi seorang wirausahawan?

C. Tujuan

1. Mengetahui apa itu kewirausahaan
3. Mengetahui faktor pendukung seseorang menjadi seorang wirausahawan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. (Fachrurazi, 2021)

Wirausaha (*entrepreneur*) adalah seorang yang membayar harga tertentu untuk produk tertentu, untuk kemudian dijualnya dengan harga yang tidak pasti, sambil membuat keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber-sumber daya, dan menerima resiko. Kewirausahaan sebagaimana dikemukakan diatas disimpulkan secara umum merupakan harmonisasi antara kreativitas yang menciptakan ide-ide dengan pertimbangan peluang maupun resiko dan berinovasi dalam menerapkan ide-ide kreatif menjadi suatu bentuk barang dan jasa yang mempunyai nilai jual bagi wirausahawan. (Imam, n.d.)

Wirausaha atau *Entrepreneur* adalah orang yang berjiwa kreatif dan inovatif yang mampu mendirikan, membangun, mengembangkan, memajukan dan menjadikan perusahaan unggul. (Soegoto, 2013)

B. Faktor Pendukung Seseorang Menjadi Seorang Wirausahawan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk memilih jalur *entrepreneurship* sebagai jalan hidupnya adalah : (Fachrurazi, 2021)

1. Faktor individual / personal

Yang dimaksudkan dengan faktor individual /personal di sini ialah pengaruh pengalaman hidup dari kecil hingga dewasa, baik oleh lingkungan ataupun keluarga.

Perilaku berwirausaha dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas dalam hal inovasi, pencarian usaha baru (*venturing*), dan pembaharuan strategi (*strategic renewal*). (Ranto, 2016)

2. Suasana kerja

Lingkungan pekerjaan yang nyaman tidak akan menstimulus orang atau pikirannya untuk berkeinginan menjadi pengusaha. Namun, bila lingkungan kerja tidak nyaman, hal itu tidak akan mempercepat seseorang memilih jalan kariernya untuk menjadi seorang pengusaha.

3. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang, maka semakin kecil pengaruhnya terhadap keinginan untuk memilih pengusaha sebagai jalan hidupnya. Rata-rata justru mereka yang tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi yang mempunyai hasrat yang kuat untuk memilih karir menjadi seorang pengusaha (karena itu jalan satu-satunya untuk kaya dan sukses).

4. Personality (kepribadian)

Ada banyak tipe kepribadian, seperti *controller*, *advocator*, *analytic*, dan *facilitator*, dari tipe-tipe itu yang cenderung mempunyai Hasrat yang tinggi untuk memilih karier menjadi seorang pengusaha adalah *controller* (dominan) dan *advocator* (pembicara), tetapi itu bukan sesuatu yang mutlak, karena semua bisa asalkan ada kemauan dan cara memulainya tentu berbeda.

Menurut Dr. Adrian Atkinson, salah satu cara yang paling efektif untuk menompang keyakinan diri secara efektif adalah memandang hidup kita sebagai proyek, dan diri kita sebagai manajer dan kepala proyeknya. Dalam setiap proyek kita perlu menggambarkan apa yang ingin kita capai, lalu dibagi-bagi ke dalam tujuan yang lebih kecil, atau batu loncatan. (Nugraha, 2013)

5. Prestasi Pendidikan

Rata-rata orang yang mempunyai prestasi akademis yang tidak tinggi justru mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk menjadi seorang pengusaha. Hal itu didorong oleh sesuatu keadaan yang memaksa ia berpikir bahwa menjadi pengusaha adalah salah satu pilihan terakhir untuk sukses, sedangkan untuk berkarier di dunia pekerjaan dirasakan sangat berat, mengingat persaingan yang sangat ketat dan masih banyak lulusan yang berpotensi yang belum mendapatkan pekerjaan.

6. Dorongan keluarga

Keluarga sangat berperan penting dalam menumbuhkan serta mempercepat seseorang untuk mengambil keputusan berkarier sebagai entrepreneur, karena orang tua berfungsi sebagai konsultan pribadi, coach, dan mentornya.

7. Lingkungan dan pergaulan

Orang berkata bahwa untuk sukses, seseorang harus bergaul dengan orang yang sukses agar tertular. Bila ingin menjadi angsa, jangan bergabung dengan bebek-bebek liar, karena jika demikian maka Anda akan menjadi bebek.

8. Ingin lebih dihargai atau *self-esteem*

Posisi tertentu yang dicapai seseorang akan memengaruhi arah kariernya. Sesuai dengan teori Maslow, setelah kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Maka kebutuhan yang ingin seseorang raih berikutnya adalah *self-esteem*, yaitu ingin lebih dihargai lagi.

9. Keterpaksaan dan keadaan

Kondisi yang diciptakan atau yang terjadi, missal PHK, pensiun (*retired*), dan menganggur atau belum bekerja, akan dapat membuat seseorang memilih jalan hidupnya menjadi *entrepreneur*, karena memang sudah tidak ada pilihan lagi untuknya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Entrepreneurial mindset tidak hanya harus dimiliki oleh seorang entrepreneur namun juga harus dimiliki oleh semua orang. Karena nyatanya dengan memiliki pola pikir entrepreneur dapat membuat hidup menjadi lebih terarah, lebih baik dan bermakna. Untuk menjadi pribadi yang mempunyai entrepreneurial mindset, jadilah orang yang yakin dengan potensi diri sendiri. Karena jika diri kita sendiri sudah meragukan kemampuan yang kita punya, bagaimana dengan orang lain bangunlah rasa percaya diri dan jangan mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain. Jadikan semua kritikan menjadi pakuhan agar menjadi lebih baik, jangan jadikan itu semua tekanan yang dapat membuat kita menjadi lemah.

B. SARAN

Pendidikan entrepreneur harus diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat jangan hanya untuk kalangan tertentu. Karena menanamkan jiwa dan pola pikir entrepreneur akan membangun masyarakat yang lebih edukatif dan membangun banyak peluang dalam semua aspek sehingga dapat membantu dalam memajukan pertumbuhannegara terutama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, F. (2021). *Buku-Kewirausahaan (Teori dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah. IAIN Press, September.*
- Imam. (n.d.). *Makalah Enterpreneur / PDF*. Scribd. Retrieved January 20, 2022, from <https://www.scribd.com/doc/140338659/makalah-enterpreneur>
- Nugraha, D. A. (2013). *8 Revolusi Sikap Menjadi Entrepreneur*. PT Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=8eFMDwAAQBAJ>
- Ranto, D. W. P. (2016). *View of MEMBANGUN PERILAKU ENTREPRENEUR PADA MAHASISWA MELALUI ENTREPRENEURSHIP EDUCATION*. JBMA –Vol. III, No. 1, Maret 2016. <http://jurnal.amaypk.ac.id/index.php/jbma/article/view/42/39>
- Soegoto, E. S. (2013). *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=zx5bDwAAQBAJ>